

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14251794>

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ СОДЕРЖАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Досбекова Гульмира Казыбековна

Старший преподаватель кафедры педагогика
Андижанского Государственного Университета

***Аннотация:** За годы независимости в Республике Узбекистан в сфере дошкольного образования были проведены коренные реформы. Большое значение имеет поиск форм совместной деятельности взрослых (воспитателей и родителей) и детей. Выбор форм совместной деятельности, будет зависеть от интересов и предпочтений детей дошкольного возраста, от профессиональной компетентности воспитателей, от заинтересованности и включенности родителей в совместную деятельность.*

***Ключевые слова:** проект, проектная деятельность, идея, изучения, исследование, метод.*

***Abstract:** In the years of independence in the Republic of Uzbekistan, fundamental reforms were implemented in the field of preschool education. It is important to look for forms of joint activity between adults (educators and parents) and children. The choice of forms of joint activities depends on the interests and preferences of preschool children, the professional qualifications of teachers, and the interest and participation of parents in joint activities.*

***Key words:** project, project activities, observation, idea, studying research, method.*

Annotatsiya: O'zbekiston Respublikasida mustaqillik yillarida maktabgacha ta'lim sohasida tub islohotlar amalga oshirildi. Kattalar (tarbiyachi va ota-onalar) va bolalar o'rtasidagi birgalikdagi faoliyat shakllarini izlash katta ahamiyatga ega. Birgalikdagi faoliyat shakllarini tanlash maktabgacha yoshdagi bolalarning qiziqishlari va afzalliklariga, o'qituvchilarning kasbiy malakasiga, ota-onalarning birgalikdagi faoliyatga qiziqishi va ishtirokiga bog'liq bo'ladi.

Kalit so'zlar: loyixa, loyixa faoliyati, fikrlash, o'rganish, tadqiqot, metod.

В нашей стране как и других ведущих стран мира, происходят изменения и реформируются образовательные системы, придавая образованию все большую ответственность и открытость. В «Законе об образовании»¹ и в Указе Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП-4947 «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан»² и др. указаны стратегические направления, цели и приоритеты системы образования Республики Узбекистан. Новая модель роста - новая социальная политика», где отмечается, что в условиях современной цивилизации, основанной на постиндустриальной экономике, требуется качественно новый подход ко всем отраслям, связанным с развитием человеческого капитала. Отмечая ряд позитивных изменений в системе образования: дошкольное образование стало первой ступенью, появилось обучение в семье, негосударственные дошкольные организации, школы и вузы и др. эксперты отмечают необходимость целого ряда мер, которые обеспечат позитивное развитие отечественного образования, среди которых результатом является достижение нового качества образовательных систем.

Важнейшим видом профессиональной деятельности, направленной на создание и реализацию замыслов по совершенствованию педагогических объектов, является педагогическое проектирование. Проектирование (от лат.

¹ «Закон об образовании» Республики Узбекистан от 23 августа, 2020 г., № ЗРУ-637

² Указ Президента Республики Узбекистан № УП-4947 «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан от 7. 02. 2017

projectus - выброшенный вперед, бросающийся в глаза) рассматривается как «процесс разработки прообраза предполагаемого или возможного объекта, предшествующий воплощению задуманного в реальном продукте».

Объект проектирования — это среда или процесс, в контексте которых находится предмет.

Предмет проектирования — это предполагаемый продукт, образ которого первоначально представлен в проекте. Это то, созданию чего посвящена проектная деятельность. Объект и предмет проектирования соотносятся между собой как общее и частное.

Одним из эффективных методов работы с детьми старшего дошкольного возраста является метод проектной деятельности, который основан на понимании роли личности ребенка в системе дошкольного образования. Обычно под личностью понимается человек с присущими ему индивидуальными особенностями (часто психофизиологического плана, например, агрессивность, подвижность и т. д.). Однако понятие личности связано не столько с психофизиологическими качествами, сколько с тем, как человек проявляет себя среди других людей. Следовательно, личность – это социально-психологическая категория, это социальная оценка человека как члена общества. Однако человек далеко не всегда проявляет себя как личность. В ряде случаев он действует в соответствии с принятыми нормами и традициями. Например, когда один человек слушает другого, он придерживается социальной нормы. Понятно, что если человек не следует социальным нормам, то все свои усилия окружающие направляют, на то, чтобы подчинить его действия общепринятым правилам. Например, если ребенок неаккуратно ест или неправильно застегивает пуговицы, то взрослые стараются сделать так, чтобы малыш освоил соответствующие правила. Но когда дошкольник научится есть суп ложкой, вряд ли можно будет считать его уникальной личностью. В проектной деятельности под субъектностью подразумевается выражение инициативы и проявление самостоятельной активности, при этом субъектность ребенка может проявляться

по-разному. Так, ребенок может высказать оригинальную идею (то есть ранее не высказанную другими детьми) или поддержать и немного видоизменить идею другого ребенка. В этом случае воспитатель должен акцентировать внимание на своеобразии идеи ребенка. Приведем пример¹. При обсуждении подарков к 8 Марта один мальчик предложил нарисовать маме открытку. Другой поддержал его идею, сказав, что еще можно нарисовать открытку сестре. С точки зрения взрослого, был озвучен одинаковый замысел: создание открытки. В этом случае педагог может сказать: «Вася уже сказал про открытки. Попробуй придумать что-нибудь другое». Более продуктивным является другой путь: можно поддержать инициативу второго ребенка, подчеркнув, что про открытку сестре еще никто не говорил. В этом случае взрослый, во-первых, открывает новое пространство для творческой деятельности (можно выяснить, чем различаются открытки для мамы и сестры, еще можно вспомнить о бабушках, воспитателях и т. д.), а во-вторых, поддерживает инициативу ребенка (он получает позитивный опыт высказывания и в следующий раз, скорее всего, тоже выскажет какую-нибудь идею). Из сказанного следует, что нужно поддерживать и позитивно отмечать сам факт высказывания, даже если оно повторяет высказывание другого ребенка. Это особенно важно для пассивных детей, не имеющих положительного социального опыта проявления инициативы.

Таким образом, педагогическое проектирование рассматривается как самостоятельный специфический вид деятельности педагога, направленный на выявление и реализацию условий, обеспечивающих успешное преобразование педагогической системы в соответствии с потребностями общества. Проектирование в образовании связано с осуществлением комплексных исследований, проектными разработками, обеспечивающими развитие и саморазвитие образования, как формы общественной практики, способной удовлетворять потребности человека в образовании и потребности самих образовательных систем. Проектирование неразрывно связано с выявлением

¹ Вераска Н.Е., Вераска А.Н. Проектная деятельность дошкольников, Мозаика-синтез Москва, 2008 Детство

нового способа решения проблемы. В педагогической практике он выступает как инновация, инновационная модель педагогической системы, ориентированной на массовое использование.

Цель педагогического проектирования заключается в решении актуальной проблемы новым способом, при реализации которого наблюдается положительный эффект, переход системы образования из одного состояния в другое, качественно новое. В качестве объекта педагогического проектирования выступают технологии, методы, содержание образования, учебные программы и т. д. Педагогическое проектирование связано с новым способом решения проблемы, а использование известных способов, сводит его к уровню обычной разработки. Предметом проектирования выступает совокупность социально зафиксированных нормативных, образовательных, культурных условий и средств, стандартов, программ, планов, иных педагогических концептов, в рамках которых осуществляются образовательные процессы. Методы педагогического проектирования разнообразны и определяются проблемой и предметом проектирования, а также зависят от особенностей субъектов, от того набора знаний, которыми они владеют. Особенно важно владение инвариантными методами. Как результат проектирования выступают концепции, программы развития образовательных систем, модели образовательной деятельности и др. Педагогическое проектирование – совокупность последовательно сменяющих друг друга видов деятельности: анализ состояния педагогической системы, выделение актуальных проблем, программирование, планирование, конструирование новой образовательной практики, форм организации деятельности субъектов педагогического процесса. В ходе реализации проекта происходит его постоянная коррекция, осуществляется допроектирование и перепроектирование. Педагогическое проектирование должно строиться на принципах: завершенности (удовлетворения основным требованиям, предъявляемым к проекту его заказчиками, нормами культуры и общества), конструктивной целостности

(полнота структурных элементов проекта, степень их проработанности и согласованности), реалистичности (его осуществления в конкретной ситуации), реализуемости (наличие реальных возможностей осуществления), интерактивности (коррекции в ходе осуществления проекта). В зависимости от степени обобщения проектных процедур и результата проектирования выделяются уровни: концептуальный, содержательный, технологический и процессуальный. Концептуальный уровень проектирования обеспечивает создание модели образовательного стандарта, концепции программы, проекта учебного плана. Содержательный уровень предполагает получение продукта ограниченно используемого по своему функциональному назначению, например, программа развития дошкольной образовательной организации, учебный план по одному из направлений подготовки). На технологическом уровне проектирования дается, например, описание технологии построения предметно-пространственной развивающей среды, методики физического развития детей. Процессуальный уровень раскрывает проектную деятельность на уровне практического применения, например, методическая разработка отдельных занятий, сценарий проведения праздника и др.

Когда практикующий педагог обнаруживает несоответствие желаемого и действительности, он сталкивается с *проблемой*. Педагогические наблюдения, диагностика существующей педагогической действительности, изучение научно-методической и нормативной литературы помогает педагогу получить исходные фактические данные о реальном состоянии педагогического явления. Когда педагог сопоставляет эти данные с тем «желаемым» как должно быть, возникает **ИДЕЯ**. Идея о том, как **изменить реальность** и приблизить ее к *желаемому*.

Идея – это мысль о путях и способах преобразования исходной ситуации в планируемую, это действенное единство настоящего и будущего, это мысль, побуждающая к действию. Если эта мысль оригинальна и ведет к новому

качеству или более экономичному и рациональному решению, то это та «искра», тот источник, с которого начитается творчество.

На второй стадии проектирования формируется концепция образовательного проекта, которая основывается на определении ценности идей проекта, поиске и оценке этих идей. На третьей стадии осуществляется подготовка программы проекта, распределение видов деятельности по времени. Здесь конкретизируются проблема, задачи, состав участников проекта, блоки работ, их последовательность, ресурсное обеспечение, ожидаемые результаты проекта. На четвертой стадии подготовки образовательного проекта происходит разработка плана, сроков, ресурсов и результатов; На пятой стадии педагогического проектирования происходит конструирование практики образовательного процесса, формируются организационные структуры управления проектом и его осуществления на практике. Образование, как форма общественной практики, способно развиваться, вырабатывая новые принципы и механизмы, программы собственного развития, выстраивая связи с другими видами социальных практик, выявляя новые ресурсы. Деятельность современного педагога отличается сложностью, стремительным развитием педагогического знания, многообразием методов, средств и форм обучения, воспитания, развития, появлением большого числа факторов, влияющих на педагогические отношения. Педагогу все труднее овладеть этими знаниями и еще труднее ими пользоваться. Педагогическое проектирование способно вывести педагогов из беспорядочности, перенасыщения педагогического знания, позволяет оптимизировать деятельность педагога. Педагог выступает субъектом педагогического проектирования, и он должен иметь представления о существующих педагогических конструкциях: методиках, технологиях, процессах, системах; о возможностях его проекта в реальном педагогическом процессе и функционировании его в будущем, а также уметь воплощать свои идеи в практику. Педагогическое проектирование требует профессионализма и высокой работоспособности, активности, гибкости, широты мышления,

конструктивности, творческого отношения к процессу, способности к изобретательству, способности предвидеть последствия перспективных изменений действительности, реализуемых в педагогическом проекте, а, главное, искреннего интереса к ребенку, доброжелательности.

Педагогический проект (как документ) имеет свою определенную основную структуру:

- постановка проблемы;
- цель;
- задачи;
- методы реализации проекта;
- критерии оценки качества реализации проекта;
- планируемый результат.

Педагог, начиная с «постановки проблемы» обосновывает необходимость разработки и реализации данного проекта, описывает, почему решение данной проблемы является приоритетной задачей для образовательного учреждения или конкретной группы в детском саду.

Использованная литература:

1. «Закон об образовании» Республики Узбекистан от 23 августа, 2020 г., № ЗРУ-637
2. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-4947 “О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан от 7. 02. 2017
3. Вераска Н.Е, Вераска А.Н. Проектная деятельность дошкольников, Мозаика-синтез Москва,2008 Детство